

**СУЧАСНІ МОЛЮСКИ У ДОННОМУ ОСАДІ
ПРОТОЧНИХ БАЛОК РІЧКИ САКСАГАНЬ
У КРИВОРІЗЬКОМУ ЗАЛІЗОРУДНОМУ БАСЕЙНІ УКРАЇНИ**

**Іванченко В.В.^{1*}, Ковальчук Л.М.¹, Іванченко Д.В.¹,
Глебенко Н.О.¹, Іванченко А.В.²**

¹ Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоecології та осадового рудоутворення НАН України», Кривий Ріг, Україна.

² Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна.

* Автор-кореспондент, e-mail: vvivanchenko@ukr.net

Наведені результати пошуку та визначення фауни молюсків у поверхневих водоймах та донних осадах проточних балок басейну річки Саксагань для прийняття їх в якості одного з індикаторів екологічного стану Криворізького залізорудного басейну.

Вступ. Мережа балок на схилах річкових долин відіграє суттєву роль у транспортуванні матеріалу кори вивітрювання з суходолу до річок і морів. У промислових регіонах крім уламків гірських порід і мінералів пролювії містить також техногенні частки (Агаджанов et al. 2008; Малахов, 2003; Смірнов et al. 2022). Вони змінюють не тільки хімічний та мінеральний склад відкладеного, але й у значній мірі впливають на різноманіття фауни, зокрема молюсків. Їх популяція може змінюватись під впливом антропогенного фактору і таким чином відіграє роль індикатора даних змін. Також, крім екологічного значення, опис наявних видів слугує базою даних для майбутніх рішень щодо умов життєдіяльності в мережі даної групи поверхневих водойм, кореляційних побудов тощо. Тому виконані дослідження є актуальними.

Мета роботи. Встановлення можливості використання типоморфних особливостей популяції молюсків в проточних балках як індикатора зміни природного стану довкілля промислово навантажених регіонів планети, на прикладі Криворізького залізорудного басейну України.

Об'єкт дослідження – донні осади проточних балок басейну річки Саксагань міста Кривий Ріг: Петриківської, Приворотної, Грядкуватої та Північної Червоної.

Методика досліджень. Відбір проб делювіально-пролювіального седименту, літологічні та палеонтологічні дослідження, фото документація.

Результати та обговорення. Водозбірна площа річки Саксагань включає понад 40 балок (Казаков, електронний ресурс). В їх межах розміщені численні промислові об'єкти: хвостосховища, відстійники, ставки-накопичувачі технічної води, відвали розкритих гірських порід, рудні склади, автопідприємства тощо. Нижче охарактеризовані найбільші балки, їх седименти і фауна.

Балка Петриківська велика за розмірами, деревоподібної форми. В ній споруджене хвостосховище Північного гірничозбагачувального комбінату (ГЗК) з обводним

каналом дренажної технічної води (рис. 1). Від балки залишилася лише гирлова ділянка довжиною 2,5 км, а також вершині лощини (Казаков, електронний ресурс).

Рисунок 1. Проточні водойми у балках Північного Криворіжжя (басейн р. Саксагань):

1а – балка Північна Червона;

1б – озеро у тальвезі балки Грядкувата, район Первомайського рудоуправління;

1в – ланцюг ставків у балці Приворотній;

1г – балка Петриківська

(у верхній частині фото – дамба хвостосковища Північного ГЗК і східний обвідний канал).

Осад водотоку балки складається з чорного донного мулу з домішкою жорстви. Він виявився досить забрудненим. Природний матеріал (лимонізовані уламки гематитових кварцитів) складає у ньому незначну частку; техногенний матеріал представлений промисловими і побутовими відходами: залізорудним концентратом і хвостами збагачення, будівельними матеріалами, мікропластиком, уламками побутового і промислового скла (рис. 2). Небезпечний матеріал переноситься водотоком вниз, де знаходяться пляжі, Ботанічний сад НАН України, зона відпочинку.

Органічні рештки, в якості мушель молюсків, у донному мулі балки Петриківська визначені як прісноводні – *Lemnaea occulta* (Jackiewicz. 1959); в балці Північна Червона як прісноводні – *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897); в балці Приворотна як наземні – *Oxychilus translucidus* (Mortillet, 1857); в балці Грядкувата як прісноводні – *Bithynia tentaculate* (Linnaeus, 1758) (рис. 3).

Рисунок 2. Компоненти донного осаду проточних балок річки Саксагань:
 2а – кварцовий пісок (клас $-0,45+0,35$ мм), бінокуляр (балка Приворотна);
 2б – жорства і незрілий гравій гематитових кварцитів Криворізької серії
 (балка Північна Червона);

2в – техногенна магнітна куля з частками магнетитового концентрату у магнітній фракції
 осаду (клас $-0,1$ мм $+0,063$), бінокуляр (балка Петриківська);
 2г – вивітрений егірніт (клас $-1+0,45$ мм), бінокуляр (балка Грядкувата).

Рисунок 3. Молюски, визначені у донному осаді балок річки Саксагань
 з проточним режимом водотоку:

3а – *Lemnaea occulta* (Jackiewicz, 1959), балка Петриківська, прісноводний молюск;
 3б – *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897), балка Північна Червона, прісноводний молюск;
 3в – *Oxychilus translucidus* (Mortillet, 1857), балка Приворотна, наземний молюск;
 3г – *Bithynia tentaculata* (Linnaeus, 1758), балка Грядкувата, прісноводний молюск.
 Визначення молюсків – А.А. Березовського.

Балка Приворотна. На схилі балки розташований мікрорайон Північного ГЗК та Криворізький ботанічний сад. Її довжина 5,2 км. Площа водозбору складає 15,6 км². Руслівий водотік слабо виражений. Балка зрегульована ставками. Три короткі ліві відгалуження увійшли до складу Криворізького ботанічного саду, в межах яких охороняється степова рослинність (Казаков, електронний ресурс). Донний осад мулистий буро-чорного кольору. Поблизу виробничих корпусів ПНГЗК у ньому присутні гематитові і гетит-гематитові кварцити з кори вивітрювання залізисто-кременистої формації, мушлі прісноводних молюсків і рослинні рештки (див. рис. 1 і рис. 3).

Забруднення представлено магнетитовим концентратом, втраченим у технологічному циклі видобутку і збагачення бідних залізних руд, твердими часточками промислового пилу, будівельними матеріалами.

Балка Грядкувата в річку Саксагань впадає в районі Першотравневого рудоуправління Північного ГЗК. Її довжина складає 6,5 км. Представлена однією магістраллю, є кілька лівих улоговин і лощин. Площа водозбору 14 км². Балка майже зруйнована гірничодобувними роботами, різною забудівлею, звалищами сміття (Казаков, електронний ресурс).

Проба донного осаду (мул чорного кольору) відібрана в озері у тальвезі балки в районі Первомайського рудоуправління. В донному осаді озера присутні природні мінеральні та органічні компоненти: мінерали і гірські породи з кори вивітрювання залізисто-кременистої формації, мушлі прісноводних молюсків і рослинний детрит (див. рис. 2, рис. 3).

Забруднення носить комплексний характер і представлено рудними часточками, втраченим у технологічному циклі видобутку магнетитових кварцитів і промисловими та побутовими відходами.

Балка Північна Червона. Загальна довжина 24 км. Має два рівновеликих відроги, довжиною до 5-7 км. Водозбірна площа всієї системи 78 км². Поверхня рельєфу спокійна. На заболоченому днищі балки протікає короткий струмок.

Ліві відроги балки сильно змінені відвалами Північного ГЗК, на лівому борту головної балки є невеликий старий залізорудний кар'єр. Нижня частина балки - широке корито з водотоком що меандрує (Казаков, електронний ресурс) (див. рис. 1).

Донний осад водотоку – мул чорного кольору. Містить різноманітні матеріали природного і промислового походження, характерні для території з високим промисловим навантаженням (див. рис. 2). Його забруднення спровоковане втратами продуктів видобутку та збагачення залізних руд, а також неналежно локалізованих відходів виробничих одиниць Північного ГЗК. Постійним водотоком у тальвезі балки забруднюючі доквілля матеріали під час злив переміщується волочінням по дну та переносом у зваженому стані до річки Саксагань.

Висновки. Як видно з наведених даних, досліджені водотоки характеризуються обмеженим різноманіттям фауни. Частина мушель належить наземному молюску *Oxychilus translucidus* і була принесена з переважно степової водозбірної площі балки.

Інші молюски представлені прісноводними видами *Lemnaea occulta*, *Dreissena bugensis* і *Bithynia tentaculate*.

На поширеність фауни молюсків в осаді водойм у балках річки Саксагань впливають невеликі масштаби водойм, довжина балок і струмків, глибина водних басейнів у їх тальвегах, сезонні коливання рівня води тощо. Крім того, накопичення промислових і міських відходів привели до трансформації сучасного геологічного середовища та зміни хімічного складу води у поверхневих басейнах (Малахов, et al. 2011). Значна частина відходів містить агресивні по відношенню до фауни і флори розчинні речовини, що приводить до скорочення природного різноманіття біоекосистем.

Література

Агаджанов М.Є., Бобко А.О., Малахов І.М. et al. 2008. Літологія сучасних донних осадків поверхневих водойм Криворізького залізорудного басейну. Кривий Ріг. Октан Прінт. 110 с.

Малахов І. М. 2003. Техногенез у геологічному середовищі. Кривий Ріг. 252 с.

Малахов І.М., Альохіна Т.М., Іванченко В.В., et al. 2011. Методичні питання вивчення трансформації геологічного середовища у гірничо-видобувних регіонах. Видавництво НАН України. Серія «Геологічне середовище антропогенної екосистеми». Кривий Ріг. 172 с.

Казаков В.Л. Електронний ресурс. Балки басейну ріки Саксагань (в межах Кривбасу) (<https://kdpu.edu.ua/pryroda-kryvorizhzhia/fizyko-heohrafichna-kharakterystyka/landshafty/3182-balky-baseynu-riky-saksahan-v-mezhakh-kryvbasu.html>).

Смірнов О.Я., Беліцька М.В., Іванченко А.В., et al. 2022. Пролювіальний фактор у формуванні геолого-екологічного стану системи «ріка-море». Матеріали конференції «Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів». Кривий Ріг. Криворізький національний університет. С. 74-80.